

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702**
Doç. Dr. Ali Yıldırım
- Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi 713**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Carry Trade Türkiye için Tehdit Mi Fırsat Mı? Teorik ve Ampirik Analiz..... 724**
Prof. Dr. Utku Altunöz
- Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736**
Psikolog Dicle Adıgüzel
Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün
- Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi 746**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma 755**
Doç. Dr. Erdoğan Köycü
Uzman Eymen Hıdır
- Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?..... 768**
Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru
- Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn 779**
Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis Istılahlarına Dair Değerlendirmelerine Bir Bakış..... 794

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's Economic, Social, and Political Dimensions 807

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China 818

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın 830

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri* 846

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi 858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama 874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları..... 893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi..... 901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi 913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia 921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu..... 934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler (Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında)..... 950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi..... 980

Uzman Handan Yılmaz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri 996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Kent Yoksulluğu ve Kadın

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Erciyes Üniversitesi

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

Erciyes Üniversitesi

Özet

Küreselleşmenin hızlı dönüşümü ile ivme kazanan kentleşmeler, kentsel alanlarda yoksulluk olgusunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Temel bir sorun olan yoksulluk, toplumdaki bireyler üzerinde köklü değişikliklere yol açarken kadınlar üzerinde negatif anlamda daha derin ve karmaşık etkiler bırakmaktadır. Bu etkiler siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık, eğitim ve hukuk gibi farklı alanlarda çok boyutlu bir düzlemde, kadınların nesnesi olduğu bir süreçte karşılıklarına çıkmakta ve dezavantajlı kadınlar kimliğini inşa etmektedir. En genel manada bu makale, kent yoksulluğunun kadınlar üzerindeki menfi etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Kent yoksulluğunun küresel ve yerel boyutlarının tarihsel arka planı ele alınarak başlanan bu makale, yoksulluğun çözümüne ve kadınlar üzerindeki etkisinin azaltılmasına yönelik politika önerileri sunmaktadır. Destek programlarının geliştirilmesi, eğitim ve sağlık politikalarının güçlendirilmesi ve kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol alabilmesi için uygulanması gereken stratejiler önerilmektedir. Bu makalede, Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) faillik rolü mercek altına alınırken, aile içi ebeveynlik rollerinin ideal bir çerçeveye oturtulması salık verilmektedir. Gelecek nesillerin ebeveynlik rollerinin sağlıklı bir temele sahip olabilmesi için sivil toplum kuruluşlarının öncü bir role sahip olması gerektiği öne sürülmektedir. Sonuç olarak mevcut makale, STK'ların kurumsal kapasiteleri, örgütlenme ağları, bireysel erişilebilirlikleri, toplumsal görünürlükleri, organizasyon yetenekleri, faaliyet alanları, ideolojik kimlikleri, entelektüel birikimleri ve bütçe kalemleri gibi parametreler dikkate alınarak kadınlar ile doğrudan yapılan faaliyetler neticesinde STK'ların dönüştürücü rolü vurgulanmakta ve bu sayede kent yoksulluğunun kadınlar üzerindeki etkisini azaltabileceğine dair bir argüman taşımaktadır. Bu makalede araştırma yöntemi olarak literatür taraması, varolan verilerin analizi gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Konuya ilişkin alanyazın, uluslararası raporlar ve uygulamalı saha araştırmaları, çalışmanın temel kaynakları arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kent Yoksulluğu, Dezavantajlı Kadınlar, Sivil Toplum Kuruluşları.

Urban Poverty and Women

Abstract

The Urbanisation gained momentum with the rapid transformation of globalisation. Such process has led to the emergence of poverty issue in urban areas. The poverty is not only a basic problem for society, it also causes radical changes on individuals in society. Particularly, it leaves deeper and more complex negative effects on women. These effects appear on a multidimensional plane in different fields such as political, social, cultural, economic, health, education and law, in a process in which women are the object and construct the identity of disadvantaged women. In a broad spectrum, this article aims to analyse the negative effects of urban poverty on women. Starting with the historical background of the global and local dimensions of urban poverty, this article offers policy recommendations for the solution of poverty and the reduction of its impact on women. Strategies that should be implemented to develop support programmes, strengthen education and health policies and enable women to play a more active role in social and economic life are suggested. This article examines the agency role of Civil Society Organisations (CSOs) and recommends an ideal framework for parenting roles within the family. It is argued that civil society organisations should have a leading role in ensuring that the parenting roles of future generations have a healthy foundation. In conclusion, the present article emphasises the transformative role of CSOs as a result of direct activities with women by taking into account parameters such as their institutional capacities, organisation networks, individual accessibility, social visibility, organisational skills, fields of activity, ideological identities, intellectual accumulation and budget items, and thus carries an argument that the impact of urban poverty on women can be reduced. In this article, various methods such as literature review and data-analysis are used as research methods. Literature on the subject, international reports and applied field research are among the main sources of the study.

Keywords: Poverty, Urban Poverty, Disadvantaged Women, Non-Governmental Organizations.

Giriş

Kentleşme, modern toplumların dinamiklerini köklü bir şekilde değişime uğratmıştır. Ekonomik ve sosyal yapıların yeniden şekillenmesine neden olan yenedünya düzeni modern insana ekonomik fırsatlar, sosyal dinamizm ve kültürel çeşitlilik gibi faydalar sağlarken, sanayileşme ve göç hareketlerini de tetiklediği için kırsal alanlardan kentlere doğru yoğun bir insan akışına yol açmıştır. Bu akış ve hızlı kentleşme süreci, yoksunluk ve kent yoksulluğu gibi pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Kent yoksulluğu, bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalan, eğitim ve sağlık gibi hizmetlere erişimde ciddi engellerle karşılaşılacak ve sosyal dışlanma riski taşıyan bir durumdur. Kent yoksulluğu, şehirlerin hızlı ve plansız büyümesiyle ortaya çıkan en önemli sosyal sorunlardan birisidir.

Kent yoksulluğu, küresel ölçekte bir sorun olmasının yanı sıra özellikle kadınlar üzerinde daha derin ve karmaşık etkiler bırakmaktadır. Kadınlar, genellikle aile içi ebeveynlik rolleri

ve toplumsal dezavantajlardan ötürü eşitsizliğin muhatapları olarak kent yoksulluğunun da beraberinde getirdiği bütün olumsuzluklardan en çok etkilenen grup olarak değerlendirilmektedir. Kent yoksulluğuna karşı daha savunmasız durumda olan kadınlar, yoksulluğun zararlı etkilerinden orantısız bir şekilde etkilenmektedir. Bu nedenle toplumsal normlar ve cinsiyet rolleri, kadınların kent yoksulluğuyla başa çıkabilmesi ve kendisini gerçekleştirmesi gibi konularda onları savunmasız bırakmaktadır.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Sosyal bilimler ve diğer bilim dallarındaki kent yoksulluğu ve kadınlar konusundaki araştırmalar, bu iki önemli sosyal meselenin kesişim noktalarını anlamak ve çözüm önerileri geliştirmek açısından son derece önemli bir yere sahiptir. Kadınların kent yoksulluğuyla ilgili karşılaştıkları sorunları ele almak ve bu sorunların sebep olduğu sonuçları anlamak, hem yerel hem ulusal hem de uluslararası düzeyde politika yapımcıların ve sivil toplum kuruluşlarının etkili stratejiler geliştirmesine yardımcı olabilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; kent yoksulluğunun kadınlar üzerindeki çok yönlü etkilerini analiz etmek ve bu etkileri azaltmak için öneriler sunmaktır. Ayrıca mevcut makale, kadınların güçlendirilmesine yönelik politikaların önemini vurgulayarak, aile içi rollerin dezavantaj olarak yorumlandığı postmodern perspektife ve kent yoksulluğu sorununa ayna tutmayı amaçlamaktadır.

Araştırmanın Yöntemi

Bu makale, literatür taraması, mevcut verilerin analizi gibi çeşitli yöntemlerle kent yoksulluğunun kadınlar üzerindeki etkilerini inceleyecektir. Akademik literatürde yer alan alanyazın, uluslararası raporlar ve saha araştırmaları, çalışmanın temel kaynakları arasında yer almaktadır. Ayrıca, Türkiye'deki durum, küresel örneklerle kıyaslanarak ele alınacak ve yerel özellikler ışığında değerlendirmeler yapılacaktır.

Araştırmanın Kapsamı

Makale, öncelikle yoksulluk ve kent yoksulluğunun tanımı ve tarihçesi üzerinde duracak, ardından yoksulluğun kadınlar üzerindeki ekonomik, sosyal, eğitim ve sağlık boyutlarını detaylı bir şekilde inceleyecektir. Kadınların kent yoksulluğu bağlamında karşılaştıkları özgül durumlar, örneğin ev içi şiddet, çocuk bakım sorumlulukları, ekonomik yoksunluk, eğitim eksikliği ve hukuki haklara erişim gibi konulara da değinilecektir. Bunun yanı sıra, küresel, ulusal ve yerel düzeylerde kent yoksulluğunun boyutlarından bahsedilecektir. Son olarak, yoksulluğun kadınlar üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik çözüm önerileri sunulacak ve gelecekteki araştırmalara ışık tutacak önerilerde bulunulacaktır.

Kent Yoksulluğunun Tanımı ve Kapsamı

Yoksulluğun Tanımı

Yoksulluk, bir bireyin veya topluluğun temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde gelire, işe, barınmaya ve diğer kaynaklara sahip olmaması durumudur. Yoksulluk, sosyal, ekonomik ve kültürel faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan karmaşık bir sorundur. Yoksulluk genellikle ekonomik gelir, eğitim düzeyi, sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam standartları gibi faktörlerle belirlenen bir durumu ifade ettiği de bilinmektedir. Genel olarak yoksulluk, bir bireyin ya da topluluğun temel ihtiyaçlarını sağlayacak yeterli gelire veya kaynağa sahip

olmaması durumunun ortak bir tanımda birleşmeyen tanımıdır. Yoksulluğun ekonomik, sosyolojik ve psikolojik boyutları olabilir. Nitekim Amartya Sen de yoksulluğu "yapabilirlik" bağlamında ele almıştır. Yapabilirlik ona göre; hiç kimsenin istemeyeceği durumlardan -açlık, hastalık, eğitimsizlik, kötü yaşam koşulları gibi- kaçınabilme yetisidir. Sen, "yapabilirlikten yoksunluk" kavramıyla yoksulluğun tanımını bir motto olarak özetlemiştir (Sen, 2004). Yoksulluğun tanımlanması ve ölçülmesinde ele alınması gereken kilit soru, yoksulluğun göstergesi olarak sadece ekonomik kıstasların mı dikkate alınması yoksa bunlara ek olarak sosyal, siyasal ve hatta hukuki kriterlerin de dikkate alınmasının gerekip gerekmediği üzerinde yoğunlaşır (Şenses, 2022).

Her ülke, yurttaşlarının yoksulluğunu kendi belirlediği farklı parametrelerle açıklamaktadır. Bu nedenle üzerinde uzlaşmış tek bir tanımlı olmayan bu kavramın farklı kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış tanımları mevcuttur. Erdem'e (2003) göre; tanımlar arasında mukayese yapılabilmesi ve aralarındaki farkın daha somut görülebilmesi için tablo şeklinde bir gösterim tercih edilebilir:

Tanımlar	Kullanan	Tanımı
Yoksulluk	(Genel)	Gelir eksikliği ve azlığı, sosyal mahrumiyet duygusunun gelişimi.
Mutlak Yoksulluk	(Genel)	Asgari gelir ve harcama düzeyi.
Görelî Yoksulluk	(Genel)	Asgari yaşam düzeyine sahip olma.
Yoksulluk Sınırı	Charles Booth	Ailenin geçim ihtiyaçlarına olanak tanımayan bir düzeyin altı.
Birincil Yoksulluk	Joseph Rowntree	Ailelerin toplam kazançlarının, fiziksel yeterliliği sürdürmek için yetersiz olması.
İkincil Yoksulluk	Joseph Rowntree	Ailelerin kazandığı paranın fiziksel yeterliliği devam ettirmede yeterli olup, diğer harcamalar için yetersiz olması.
Sübjektif Yoksulluk	Jan Drewnowski	Tatminkâr bir gelire sahip olamamak.
Gelir Yoksulluğu	Jan Drewnowski	Asgari yaşam standartlarının gerektirdiği yeterli miktarda gelir elde edememesi durumu.
Yoksulluk	Dünya Bankası	Asgari yaşam standartlarına ulaşamamak.
Ultra Yoksulluk	FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı)	Gelirin tamamının harcandığı halde mutlak yoksulluk kriterine esas alınan %80'inin karşılanabilmesi.

Kronik Yoksulluk	WHO (Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilatı)	Ultra yoksulluk durumunun beş yıldan daha fazla sürmesi halinde durumlarının düzelmeyeceğinin kesinlik kazanması.
Çalışan Yoksulluk	UNCHS (Habitat)	Kamu ve özel sektörün alt düzeylerinde ve marjinal sektörde çalışan eğitim düzeyi düşük ve vasıfsız işgücü.
Kent Yoksulları	UNCHS (Habitat)	Kent özelinde yaşanan konut sorunlarını ve sosyal dışlanmayı vurgulamak.
Barınma Yoksulluğu	UNCHS (Habitat)	Ülke genelinde yaşanan konut sorunlarını vurgulamak.
İnsani Yoksulluk	UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)	Belli kriterler esasında bir ülke vatandaşlarının insanca yaşama imkânlarının bulunup bulunmadığını tespit etmek. Uluslararası kıyaslama yapabilmek için ülkeleri, yaşam süresi, bilgi ve onurlu bir yaşam standardının ölçütlerine göre değerlendirmek.

Tablo 1: Yoksulluk Tanım ve Türleri

Yoksulluk Kültürü

Yoksulluğun nedenlerini “yoksulluk kültürü” kavramsallaştırmasıyla açıklamaya çalışan Oscar Lewis, ABD, Londra, Riko, Mexico City ve Meksika’da antropolojik çalışmalar yapmıştır. Bireylerin yoksullara özgü davranışlarının evrensel olduğunu düşünen Lewis, aşağı tabakadaki yerleşim yerlerindeki yoksulluk kültürünün özelliklerini “*La Vida*” (İşte Hayat), “*Sançez’in Çocukları*” ve “*Beş Aile*” isimli çalışmalarında detaylı şekilde ele almıştır. Lewis, yoksulluk kültürünü, ekonomik sıkıntı içinde yaşayan bireylerin benimsediği belli tutumlar, davranışlar ve değerler bütünü olarak yorumlamıştır. Bu kültür, yoksullukların nesilden nesile aktarıldığı sosyal bir yapıya sahiptir ve yoksulluğun devamlılığının bir nedeni olarak görülmektedir. Aynı zamanda bireyleri sosyal hareketlilikten uzak tutabilir ve yoksulluğun devamını da sağlayabilir. Sonuç olarak, yoksulların sosyal yapıları, değerleri, inançları ve davranış kalıplarını şekillendirebilmektedir. Yoksulluk kültürü kavramı, yoksulluğun sadece ekonomik bir durum olmadığını, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir boyutu olduğunu da vurgular (Lewis, 1971).

Yoksulluk kültürünün nedenlerini birçok nedene bağlayan Lewis (1971: 32), üç temel tezini şu başlıklarda toplamaktadır: “I-Yoksulluğu üreten ve sürekli kılan temel öge yoksulluk kültürüdür. II-Yoksulluk kültürü, toplumda kuşaktan kuşağa aktarılan kısır döngüye sahip bir yaşam biçimini ifade eder. III-Yoksulluk kültürünün genel egemen toplumsal kültürden ayrılan belirgin özellikleri vardır.”

Yoksulluk genellikle kırsal alanlarda başlayan daha sonra kent yoksulluğuna neden olabilen bir durumdur. Kent yoksulluğu, genellikle yüksek yaşam maliyetleri, işsizlik, düşük ücretler ve yetersiz konut gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Kırsal kesimde yaşayan insanlar, genellikle daha iyi iş imkânları ve yaşam koşulları bulmak amacıyla şehirlere göç ederler. Ancak, şehirlerdeki rekabetçi ortam, eğitimsizlik ve sosyal destek sistemlerinin yetersiz olması

gibi faktörler kent yoksulluğunu artırabilir. Bu nedenle yoksulluk ve kent yoksulluğu arasında karşılıklı bir etkileşim bulunmaktadır (Güneş, 2017).

Kent Yoksulluğunun Tanımı

Kent yoksulluğu, şehirlerde yaşayan insanların karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal zorlukların sonucu olarak ortaya çıkan bir durumdur. Yetersiz gelir, barınma sorunları, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde zorluklar ve diğer temel ihtiyaçların karşılanamaması gibi faktörler kent yoksulluğuna neden olabilir. Bu durum, barınma sorunları, sınırlı sağlık hizmetlerine erişim, düşük gelir seviyeleri ve işsizlik gibi faktörlerle ilişkilidir. Kent yoksulluğu genellikle kentsel alanlardaki toplumsal eşitsizlikleri ve adaletsizliği artırabilir. Özellikle büyük şehirlerde görülen bu sorun, sosyal adalet ve planlama konularında önemli bir konu olarak ön plana çıkmaktadır (Beyazıt, 2020).

Kent yoksulluğu, yoksulların yaşadığı kentsel alanlarda yeterli gelir elde edememe; temel hizmetlerden mahrum kalma ve kentsel alanlardan dışlanma; olumsuz yaşam koşulları; adalet, bilgi, eğitim, sağlık, karar alma ve medeni haklar gibi temel haklara yetersiz erişim; şiddete maruz kalma, güvensizlik ve statü mağduriyeti gibi anlamlara gelmektedir (Kocatepe, 2011). Öte yandan, kent yoksulları kendilerini toplumdan kopuk hissetmekte ve güven eksikliği yaşamaktadır. Topluluk duygusundan yoksundurlar ve entegrasyona karşı olumsuz bir tutum seğıleme potansiyeline sahiptirler. Kent yoksullarının büyük ölçüde kuralsız oldukları ve bu nedenle de suça daha yatkın oldukları bilinmektedir (Gölbaşı, 2008).

Diğer taraftan ele alındığında kentsel yoksulluk, küresel sanayi devriminden sonra ortaya çıkan bir kentleşme olgusudur. Sosyal bilimler literatüründe kentleşme ve yoksulluk genel olarak kent yoksulluğunun farklı yönlerini yansıtan sekiz kategori ile tanımlanmaktadır. Bunlar, yoksulluğun ortaya çıkmasına etki eden faktörler belirlenerek tanımlanır. Aytacı'a (2008: 143) göre bu sekiz faktör şu başlıklardan oluşmaktadır: "1-Yetersiz gelir, 2-Yetersiz ve istikrarsız kaynak sahipliği, 3-Yetersiz barınma, 4-Kamusal altyapı hizmetlerindeki yetersizlik, 5-Sosyal güvenlikten mahrumiyet, 6-Yoksulların hukuksal güvenceden yoksun olmaları, 7-Karar alma sürecine yoksulların katılamamaları, 8-Yoksul kesimin sessizliğidir."

Kent Yoksulluğunun Tarihçesi

Kent yoksulluğu, kentsel alanlarda yaşayan insanların yeterli barınma, gıda ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları ya da bunlara erişimlerinin sınırlı olduğu durumları ifade etmektedir. Kent yoksulluğunun tarihi modern kentlerin ortaya çıkmasıyla başlamış ve sanayi devriminden sonra ciddi bir sorun haline gelmiştir.

Sanayi Devrimi ve Göçler: 18. yüzyılın sonlarından itibaren sanayi devrimi, kırsal kesimlerden kentlere büyük göçleri tetiklemiştir. Fabrikaların yoğunlaştığı bölgelerde iş gücü olarak çalışanlar, genellikle düşük ücretlerle ve kötü çalışma koşullarında yaşamak zorunda kalmıştır. Kentlerdeki hızlı nüfus artışı barınma sorunları ve yetersiz konut meselesini gündeme getirmiş ve yoksulluğu derinleştirmiştir. Bu nedenle kentleşme ve sanayileşme birbirinden bağımsızlaşamayan diyalektik bir ilişki içerisinde (Şahinoğlu, 2023).

19. Yüzyıl Kent Yoksulluğu: Sanayi Devrimi'nin bir sonucu olarak kentsel yoksulluk giderek daha görünür hale gelmiştir. Kentlerdeki kötü barınma koşulları, düşük sağlık standartları ve bulaşıcı hastalıklar gibi kent sorunlarının yaygınlaşması sonucunda fabrika işçileri ve

madenciler, üretim toplumunun sürekli üreten gücü ve ana dinamosu olsalar da genellikle gecekonducularda yaşamak zorunda kalmışlardır (Oktik, 2008).

20. Yüzyıl ve Kentleşme: 20. yüzyılın başlarından itibaren kapitalizmin de artan etkisiyle kentleşme süreci hız kazanmıştır. Bu dönemde, kentsel alanlarda yoksulluk ve alt yapı eksiklikleri sorun olarak göze çarpmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde gecekondu bölgeleri oluşmuştur. Kentleşme süreci, planlama eksiklikleri ve yetersiz sosyal hizmetler nedeniyle yoksulluğun yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır. Bu süreç devam ederken, sosyal yardım ve koruma programları, egemen hale gelen yeni ekonomik anlayışın aleyhine büyüyen yoksullukla mücadele için ana akım uygulama haline gelmiş ve küresel bir sorun olarak modern dünyanın gündemine girmeye başlamıştır (Kutlu, 2018). Bunun sonucunda ise insani, dini, askeri, kültürel ve ekonomik nedenlerin yanı sıra işçi sınıfı baskılarının, birçok gelişmiş ülkenin hayata geçirdiği konut kalitesinin iyileştirilmesi, çalışma gününün düzenlenmesi ve halk sağlığı tehlikelerinin ortadan kaldırılması gibi sendikal hareketlerin hızlandığı uygulamaların temelini oluşturan mücadele girişimleri insanların öncelikli gündemi haline gelmiştir (Ersöz, 2004).

Günümüzde Kent Yoksulluğu: Günümüzde kent yoksulluğu dünya genelinde hala önemli bir sorundur. Büyük şehirlerde yaşayan düşük gelirli aileler, genellikle kaliteli konutlara erişimde zorluk çekmektedir. Sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler, eğitim fırsatlarındaki farklılıklar ve işsizlik gibi faktörler de kent yoksulluğunu besleyen unsurlar arasındadır.

Sonuç olarak, kent yoksulluğunun tarihçesi, modern şehirlerin ortaya çıkışıyla başlamış ve sanayi devrimi sonrası derinleşmiştir. Günümüzde de bu sorun, sosyal politikaların ve kent planlamasının önemli bir odak noktası olmaya devam etmektedir.

Türkiye özelinde ise kent yoksulluğu kavramının tarihçesi, ülkenin Sosyo-ekonomik ve demografik dönüşümüyle yakından ilişkilidir. Bu kavram, kentleşme sürecinin hızlanması, sanayileşme ve göç hareketleri ile birlikte şekillenmiştir. Türkiye’de kent yoksulluğuna ilişkin çalışmalar genel olarak aşağıdaki dönemsel kırılmalar üzerinden sınıflandırılmıştır:

1. Erken Cumhuriyet Dönemi ve Kentleşme

1923-1950: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra, devlet politikaları tarım sektörüne odaklanmıştır. Kentleşme sınırlı kalmış, büyük kentlerde yoksulluk çok belirgin olmamıştır. Kır ve kent ayrımı yavaş yavaş şekillenmeye başlasa da ulusal ekonominin düzelmesi ve yeni bir devletin kurulması sürecinde çok fazla kentleşme göze çarpmamıştır (Ataay, 2001). Nitekim savaştan çıkan bir ülkede vali ya da jandarma komutanın telefonunun dışında başka kimsede telefon ya da başka bir iletişim aracı yoktu (Araz, 1993).

2. 1950'ler ve Göç Dalgaları

1950-1980: Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte, Türkiye’de hızlı bir kentleşme süreci başlamıştır. Tarımda makineleşme hareketi, kırsal kesimdeki iş gücünü azaltmış, topraklar miras vb. yollarla bölünmüş ve büyük şehirlere göçler hızlı bir şekilde artmıştır. Bu dönemde, kentlerde çarpık yapılaşma ve gecekondulaşma başlamış, kent yoksulluğu daha belirgin hale gelmiştir (İçduygu & Sirkeci, 1999). Bu durum da beraberinde emeğin yeniden üretilmesi sorununu meydana getirmiştir. Zira egemen sınıfların şekillenmeye başladığı, sermaye birikim süreçlerinin önemli bir dönüm noktası haline geldiği 1970’li yıllarda nüfusun

ülke içindeki mekânsal dağılımı, kentleşme ve kentlerde ortaya çıkan yoksulluğun başlamasına büyük bir ivme kazandırmıştır (Boratav, 1989).

3. 1980'ler ve Neo-Liberal Politikalar

1980-2000: 1980'li yıllarda uygulanan neo-liberal politikalar, ekonomide serbest piyasa reformlarını ve dışa açılmayı teşvik etmiştir. Ancak, bu dönemde gelir dağılımındaki adaletsizlikler ve sosyal eşitsizlikler artmıştır. Büyük kentlerde işsizlik, yoksulluk ve sosyal dışlanma sorunları derinleşmiştir. Kentsel alanlarda yapılması gereken altyapı hizmetlerinin aksaması, kaynakların öncelikli olarak sanayileşmeye doğru kullanılması, ortaya çıkan taleplerin yeteri kadar karşılanamaması bu durumun tetikleyici nedenleri arasında gösterilmiştir (Şengül, 2002). Diğer taraftan kırdan kente göç edenlerin tek sorunu, kendilerine sunulmasını bekledikleri hizmetin aksaması değildir. Homojen ilişki ortamından çıkan bireylerin, heterojen ilişki ağlarıyla bezenmiş kent ortamına ayak uydurabilmesi de önemli bir sorun haline gelmiştir. Bunun çözümünü ise, akrabalık ve hemşerilik gibi kökene dayalı ilişkiler geliştirerek çözmeye çalışmışlardır. Kentte yaşamaya uyum sağlama sürecinde yaşadıkları sıkıntıların enformel ilişkilerle çözülmesi, kentsel yoksulluğun devlete yansıyan tarafını çözümlenmiş ve bireylerin adaptasyon sorunlarının daha kolay aşılmasını sağlamıştır (Erder, 1998). Ancak bu durum, göç edenlerin gecekondulaşma şeklinde yerleşmesine ve bunun sonucunda da kentlerde gettolaşmanın ve sınıf farklılıklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Türkdoğan, 2002).

4. 2000'ler ve Kent Yoksulluğunun Çeşitlenmesi

2000 sonrası: Türkiye'nin Avrupa Birliği uyum süreci, ekonomik büyüme ve altyapı yatırımları, kent yoksulluğunun dinamiklerini değiştirmiştir. Bu dönemde, kentsel dönüşüm projeleri, bazı bölgelerde yoksulluğu azaltırken, bazı kesimlerde yerinden edilme ve sosyal dışlanma sorunlarını beraberinde getirmiştir. Ancak Türkiye'de yoksulluk kronikleşmiş bir durumda varlığını bu yıllarda da devam ettirmiştir. Daha önce de var olan fakat son yıllarda daha da görünür hale gelmesiyle beraber yoksulluk, "felaket" olarak tanımlanmaya başlanmıştır (Aydoğan, 2015). Küreselleşmeyle beraber iktisadi dolaşımın ortaya çıkardığı ilişkiler sonucunda, Türkiye'de sosyal tabakalaşmanın alt katmanlarında bulunan göç eden insanlar çalışma ve yaşam şartlarından dolayı toplumsal hareketlilikten uzak kalmışlardır. Bunun neticesinde de kent kültürüne uygun sosyalleşme gösterememişlerdir. Toplumsal hayatın içinde yeni bir katman olan bu insanların yani kentsel yoksulların en büyük bileşenleri ise "dışlanma" ve "damgalanma" olmuştur (Işık & Pınarcıoğlu, 2020).

5. Günümüzde Türkiye'de Kent Yoksulluğu

2020'ler ve sonrası: Türkiye'de kent yoksulluğu, halen önemli bir sosyo-politik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Kent yoksulluğu, işsizlik, düşük gelirli işler, konut koşullarındaki yetersizlik, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim eksiklikleri gibi bir dizi faktörle ilişkilidir. Sorun sadece gelir eksikliği de değildir. Gelir eksikliğinin yarattığı karmaşa ve düzensizlik, kent yoksullarına yönelik sosyal politikaların önemli mücadele alanlarını oluşturmuştur (Altun, 2007). Ayrıca pandemi süreci, mevcut yoksulluk sorunlarını daha da derinleştirmiştir. Türkiye'de kent yoksulluğu, tarihsel süreç içerisinde sürekli değişen ekonomik, sosyal ve politik dinamiklerle şekillenmiş ve bugün de güncel bir mesele olarak varlığını devam ettirmiştir.

Kent Yoksulluğunda Kadınların Özel Durumu

Yoksulluğun boyutları ve etkileri aile içi cinsiyet rolleriyle yakından alakalı bir durumdur. Kadınların ve erkeklerin toplumdaki statüleri, sahip oldukları ve kullanabildikleri hakların farklılaşmasından dolayı yoksulluk konusunun analizini yaparken, kadın yoksulluğunu başka bir perspektifle ele almak gerekmektedir. Nitekim “yoksulluğun kadınlığı” kavramı ilk defa 1978 yılında Diane Pearce tarafından kullanılmıştır. Bu kavram yoksul kadınların sayısının yoksul erkeklerden fazla olmasını ve kadınların ABD’de işgücüne katılmalarına rağmen yoksul kadınların sayısının artması durumunu da açıklamaktadır (Ulutaş, 2009).

Kent yoksulluğunda kadınların özel durumları, birçok sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel faktörün etkisiyle belirginleşir. Kadınlar, yoksullukla karşı karşıya kaldıklarında, erkeklere kıyasla daha farklı ve genellikle daha olumsuz deneyimler yaşarlar. Kent yoksulluğunda kadınların karşılaştıkları özel durumları:

Ekonomik Zorluklar

Düşük Gelirli İşler: Kadınlar genellikle düşük ücretli, güvencesiz ve esnek olmayan işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır. Çalışan kadınların büyük çoğunluğunun ise yoksullukla mücadele sürecinde hem evde çok çalışmakta hem de ev dışında ağır işçi statüsünde çalıştığı bilinmektedir (Arıkan, 2002).

Bakım Yükü: Kadınlar genellikle çocuk, yaşlı ve hasta bakımı gibi ücretsiz bakım işlerinden sorumludur. Bu durum, kadınların iş gücüne katılımını sınırlayabilir. Azalan hane gelirlerinin bir sonucu olarak, kadınlara daha fazla sorumluluk düşmektedir. Bu tür hanelerde kadınlar sadece azalan kaynağı yönetmekten değil, aynı zamanda çocukların ve erkeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamadan da sorumludur (Cantek, 2001).

Ekonomik Bağımlılık: Kadınlar, aile gelirinin yetersiz olduğu durumlarda, ekonomik olarak erkeklere bağımlı olabilirler. Bu durum, kadınların maddi kaynaklara erişimini ve ekonomik karar alma süreçlerindeki etkilerini sınırlandırır (Kalaycıoğlu, 2003).

Kredi ve Finansman: Kadınlar, finansal hizmetlere erişimde genellikle zorluk yaşarlar. Bu durum, kendi işlerini kurma ve büyüme kapasitelerini sınırlayabilir (Kalaycıoğlu, 2003).

Tasarruf ve Yatırım: Yoksulluk, kadınların tasarruf yapma ve yatırım yapma yeteneklerini kısıtlar, bu da ekonomik güvenliklerini olumsuz yönde etkilemektedir (Kalaycıoğlu, 2003).

Kadın yoksulluğunun ekonomik boyutları incelendiğinde her yoksulluk durumlarında kadınların emeğinin genellikle hanedeki yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik olduğu bilinmektedir.

Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Konusunda Yaşanan Sıkıntılar

Eğitimde Erişim Zorlukları: Kadınlar, yoksul ailelerde eğitim fırsatlarından görece daha az yararlanır. Erken yaşta evlenme veya aile içi sorumluluklar, eğitim hayatlarını yarıda bırakmalarına neden olmaktadır. Diğer taraftan eğitim imkanlarına erişim, kadınlar için genellikle sınırlıdır. Eğitim düzeyi düşük olan kadınlar, daha düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda kalır ve bu da yoksulluk döngüsünü pekiştirir (Uçar, 2011).

Mesleki Eğitim Eksikliği: Kent yoksulluğunda, kadınların mesleki eğitim ve beceri geliştirme programlarına katılımı sınırlı olabilir. Bu da onların iş bulma ve kariyer ilerleme şanslarını azaltır (Uçar, 2011).

Sağlık Hizmetlerine Erişim: Kadınlar, özellikle üreme sağlığı hizmetlerine erişimde zorluklar yaşayabilirler. Yetersiz sağlık hizmetleri, doğum ve doğum sonrası komplikasyon riskini artırır. Bu durum, hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını olumsuz etkileyebilir. Yoksul ailelerde kalıtsal rahatsızlıklar ve kronik hastalıkları olan kadınlar, maddi elverişsizlik ve sağlık hizmetlerine ulaşım konusunda dezavantajlı durumdadır (Kırlioğlu, 2015).

Üreme Sağlığı: Kent yoksulluğunda, kadınların üreme sağlığı hizmetlerine erişimi sınırlı olabilir. Bu da istenmeyen gebelikler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve diğer üreme sağlığı sorunları riskini artırır (Kırlioğlu, 2015).

Sosyal ve Kültürel Baskılar

Aile İçi Ebeveynlik Roller: Kadınlar, aile içi ebeveynlik rollerine dayalı beklentiler nedeniyle ekonomik ve sosyal olarak dezavantajlı konumda olabilirler. Aile içi ebeveynlik rolleri ve yoksulluk yaklaşımının en önemli özelliği, yoksulluğun anlaşılmasında ve bununla mücadele stratejilerinin geliştirilmesinde erkeklerin de dikkate alınması önemli bir ilerleme olacaktır. Bu, "kadın ve yoksulluk" yaklaşımının tek taraflılığını ve kadın sorunu olarak algılanmasını ortadan kaldıracaktır. Aynı zamanda aile içi ebeveynlik rollerinin önemini vurgularken yoksulluğun kadınlar arasında nasıl yeniden üretildiğini anlamaya çalışır. Kadınlar ve erkekler arasında kaynaklara erişimdeki farklılıkları da tespit eder (Ecevit, 2003).

Şiddet ve Güvenlik: Yoksulluk, kadınların fiziksel ve cinsel şiddet riskini artırabilir. Güvensiz yaşam koşulları ve sosyal desteğin eksikliği, kadınların şiddetten korunmasını zorlaştırır.

Kamusal Alanda Güvensizlik: Yoksul kent bölgelerinde yaşayan kadınlar, kamusal alanlarda daha fazla güvensizlik hisseder ve cinsel taciz ve saldırı gibi olaylara maruz kalabilirler.

Ayrımcılık: Kent yoksulluğunda kadınlar cinsiyet, etnik köken, dil ve göçmenlik durumu gibi nedenlerle ayrımcılığa maruz kalabilirler.

Yetersiz Sosyal Destek: Yoksul kadınlar, sosyal destek ağlarının yetersizliği nedeniyle daha fazla dışlanma yaşayabilir. Aile ve arkadaş çevresi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle destek sağlayamayabilir.

STK ve Yardım Programları: Kadınlar, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve devlet yardım programlarından yeterince faydalanamayabilirler. Kadınların bu durumlar karşısında yoksulluk ve zorluklarla mücadele noktasında başvurdukları birincil baş etme yöntemi ise dini inançlarıdır (Kayalar, 2021).

Hukuki ve Politik Engeller

Mülkiyet Hakları: Kadınlar, miras ve mülkiyet haklarında dezavantajlı durumda olabilirler. Bu durum, ekonomik bağımsızlıklarını olumsuz etkiler.

Politik Katılım: Kadınların yerel yönetimlerde ve karar alma mekanizmalarında yeterince temsil edilmemesi, yoksulluk politikalarının kadınların ihtiyaçlarını göz ardı etmesine yol açabilir. Genel olarak kültürel tutumlar, erkek egemen siyasi ortamlar, siyasi partilerin iç işleyişi, mali yetersizlikler, eğitim düzeyleri ve bazen de yasal engeller kadınların siyasi katılımının önündeki engeller olarak varlığını sürdürmektedir. Bir anlamda, kadınların anayasal siyasi haklara sahip olmaları, siyasi hayata aktif olarak katılabilecekleri anlamına gelmemektedir (Şahin vd., 2024).

Bu faktörler, kent yoksulluğunun kadınlar üzerindeki etkilerini artırmakta ve onların yaşam koşullarını daha da zorlaştırmaktadır. Kadınların yoksullukla mücadele etmesi için özel politikalar ve programlar geliştirilmesi gerekmektedir.

Politika ve Uygulamalara Yönelik İncelemeler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

Kadınların yoksullukla mücadelesi konusunda çeşitli stratejiler ve sosyal politikalar bulunmaktadır. Bu politikalar, kadınların ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak, gelir eşitsizliğini azaltmak ve sosyal güvencelerini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. İşte bu alanda öne çıkan bazı politika uygulamaları ekonomik güçlendirme ve istihdam politikalarıdır. Bu politikanın ilk geliştirme alanı: “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Programları”dır. Kadınlara yönelik mesleki eğitim ve beceri geliştirme programları, işgücü piyasasında rekabet edebilmeleri için gerekli olan yetkinlikleri kazanmalarını sağlar (Ağaoğlu, 2006). “Temel Eğitime Destek Projesi” gibi projeler ve “Kardelenler”, “Baba Beni Okula Gönder”, “Haydi Kızlar Okula” gibi kampanyalarla kız öğrencilerin okula devam oranlarının yükseltilmesi amaçlanmıştır. Okuldan ayrılmış olan kadınlara ve kız çocuklarının eğitim almalarının sağlanması hedeflenmektedir. Hayat boyu eğitim yaklaşımından hareketle, “Aile Eğitimi Kurs Programı” ülke genelinde uygulanmaya konulmuştur. Ayrıca 2008 yılında kadınların “okuryazarlık” oranının artırılması için “Ana Kız Okuldayız Okuma Yazma Kampanyası” başlatılmıştır (Arısoy & Korkmaz, 2018). İşe yerleştirme ve staj programları ise kadınların iş tecrübesi edinmelerine yardımcı olur. Diğer bir destek programı ise “Mikrofinans ve Girişimcilik Destekleri”dir. Mikrofinans kuruluşları ve mikro kredi programları, düşük gelirli kadınların küçük ölçekli işletmeler kurmalarına ve ekonomik bağımsızlık kazanmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda girişimcilik eğitimleri ve iş planı gibi danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır kadınların iş kurma süreçleri desteklenmektedir.

Kadınların hayatlarını kolaylaştıracak bir model de: “Esnek Çalışma Modelleri”dir. Esnek çalışma saatleri, yarı zamanlı iş imkânları ve uzaktan çalışma gibi modeller, kadınların iş ve aile yaşamını dengelemelerine yardımcı olmaktadır. Çocuk bakım hizmetlerinin sağlanması, kadınların iş gücüne katılımını artırır. “Sosyal Koruma ve Destek Politikaları” ise gelir desteği, gıda yardımı, çocuk bakım desteği ve kira yardımı gibi sosyal yardımlar, yoksul kadınların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır. Halihazırda azalan doğum oranları ile birlikte özellikle de doğum yapan çalışan kadınlar lehine yeni yasal düzenlemelerin getirilmesi ve çok çocuklu ailelere devlet desteği sağlanması konuşulmaktadır. Yine bu noktada STK'lar, doğrudan gıda, giysi, barınma ve eğitim desteği ve hukuki danışmanlık sağlayarak yoksullukla mücadeleye katkıda bulunabilirler. Ayrıca STK'lar danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetleri sunarak da kadınların yaşadığı şiddet ve travmalarla başa çıkabilmeleri için hukuki ve psikolojik destek almalarına yardımcı olabilirler. Sivil toplum kuruluşlarının var olma amaçları, özellikleri ve işlevleri göz önüne alındığında özgür bir ortamın içinde amaçlarını gerçekleştirdikleri gözlemlenmektedir. Bunun sonucunda da yasal çerçevede bu özgürlükten faydalanmak isteyen kadınların özel alandan kamusal alana geçişlerini kolaylaştırdıkları söylenebilir. Asgari gelir garantisi programları, kadınların yoksulluktan korunmasını sağlar. Emeklilik ve Sağlık Sigortasının yapılması da kadınların sosyal güvenlik sistemine dâhil edilmesi, uzun vadeli ekonomik güvence sağlar. Sağlık sigortası kapsamının genişletilmesi, kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaktadır (Gök, 2014).

Yoksullukla mücadelede düzeltilmesi gereken bir diğer başlık da hukuki ve yapısal reformlardır. Kadın ve erkek arasındaki cinsiyet ayrımcılığını önleyen yasalar ve düzenlemeler, kadınların iş gücü piyasasında eşit fırsatlar elde etmelerini sağlar. Eşit işe eşit ücret politikaları, cinsiyete dayalı ücret farklarını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Hukuksal olarak korunması gereken mülkiyet ve miras hakları, kadınların mülkiyet ve miras haklarını güvence altına alan yasalar, ekonomik bağımsızlıklarını artırır. Toprak mülkiyeti ve diğer varlıklara erişim hakkı, kırsal alanlarda yaşayan kadınların ekonomik durumunu iyileştirir. Devlet yöneticileri, diğer kurumlarla işbirliği yaparak yasal düzenlemelerin ve politikaların iyileştirilmesi için faaliyetlerde bulunabilir. Eğitim ve öğretim fırsatlarının gelinen noktadaki önemi de göz önüne alındığında kız çocuklarının okula devam etmelerini teşvik eden programlar, kadınların uzun vadeli ekonomik durumlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Yetişkin eğitimi ve okur-yazarlık programları, kadınların eğitim seviyelerini artırarak daha iyi iş fırsatlarına erişmelerini sağlar. Tüm bunların bir çıktısı olarak da toplumsal farkındalık kampanyaları, kadınların sosyal hakları konusunda farkındalık yaratmak için medya kampanyaları ve toplumsal eğitim programları düzenlenmesi gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında farkındalık artırıcı etkinlikler gerçekleştirilir. STK'lar, bu konuların ele alınmasında çok önemli bir rol üstlenmektedir ve genellikle devlet politikalarının tamamlayıcısı olarak faaliyet yürütmektedir. Ayrıca, aile içi sağlıklı ebeveynlik rollerinin toplumsal değişim ve dönüşüm için kritik bir işleve sahip olduğu izahından varestedir. Sözü edilen sosyal politikalar, kadınların yoksullukla mücadelesinde önemli birer araç olup, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını teşvik edebilir. Etkili bir şekilde uygulandıklarında, kadınların yaşam standartlarını yükselterek bilinçli ailelerin, eğitilmiş ebeveynlerin, sağlıklı bir neslin ve mutlu bir toplumun oluşmasına katkı sağlayabilir.

Sözü edilen STK'lara örnek verilecek olursa Bilge Kadın Araştırma Merkezi (BİLKA) bu kuruluşlardan bir tanesidir. BİLKA'nın amacı "siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, fenni ve teknik konularda, her türlü araştırma metodunu kullanarak veri elde etmek ve çözüm teklifleri getirmektir" (BİLKA, 2024a). BİLKA'nın ilkesel hedefleri arasında, insanların kendi ülkesinde ve tüm dünyada var olan gerçek ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması ve bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır. Bu çalışmalar, toplumun ortak paydası olan milli ve manevi değerlerle birlikte yerelden evrensel uzanan bir çizgide yürütülmektedir. Merkezleri, her kesimden ve görüşten kariyer sahibi kadınlara açık olup, toplumdaki aydın kadınları geniş bir yelpazede bir araya getirmektedir. BİLKA: "Ülkemizin kadınlardan müteşekkil ilk ve tek düşünce kuruluşudur" (BİLKA, 2024a) şeklindeki açıklamalarıyla, kadın, çocuk ve aile özelinde; nafaka raporu, eğitim raporu, akrana zorbalığı, kayıp sığınmacı ve göçmen çocuklar, kadının ve çocuğun soyadı raporu, sperm bankası raporu, anne sütü bankası raporu ve ulusal medyada çalışan kadınların medyadaki yeri ve sorunları gibi güncel konularda hazırladıkları, hem kamuoyu hem de ilgililerle paylaştıkları raporlarla kadınların sosyal hayatta kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri bir STK olarak varlığını devam ettirmektedir (BİLKA, 2024b).

Diğer taraftan kadınların, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel dezavantajları aşmaları adına atölye çalışmaları da var, kadınlara yönelik atölyelerin yanı sıra, kurulan kütüphaneler, sempozyumlarda ve çalıştaylarda sunulan bildirimlerle oluşturulmaya çalışılan farkındalık ve güncellik, ilgili alanlardaki dezavantajları gidermeye ve kent yoksulluğunun kadınlar üzerindeki etkisini en aza indirmeye yönelik çalışmalar olarak kabul edilebilir (BİLKA, 2024c).

Yine dezavantajlı kadınlara ve çocuklara yönelik olarak farkındalığı artırıp dikkatleri toplamak adına; çocuk yaşta evlilik, sığınma evindeki kadınlar, tutuklu ve hükümlü kadınlar, roman kadınlar, fuhuşa sürüklenen kadınlar ve eşcinsellik meselesi, küçük yaşta çalışmaya zorlanan çocuk işçi kızlar, uyuşturucu vb. konularda kamuoyu duyuruları yapmaktadır (BİLKA, 2024d). Bunun gibi örnekleri bulmak ve çoğaltmak mümkündür ancak makalenin amacı STK'ların kadınlara yönelik faaliyetlerine tek tek odaklanmak değil, STK'ların konuya ilişkin farkındalık ve faillik potansiyellerini göstermektir.

Sonuç

Kent yoksulluğu, aile içi ebeveynlik rollerinin en belirgin göstergelerinden birisidir. Ebeveynlik rolü sadece kadın yani anne üzerinden tanımlanıyorsa şayet o ailenin kent kaynaklı bir yoksulluğu tecrübe ettiği söylenebilir. Erkeğin yani baba figürünün sadece akşamdan akşama eve yatmaya gelen biri olarak kabullenilmiş olması ve aile içi ebeveynlik rolüne ilişkin herhangi bir beklentinin olmaması kent yoksulluğunun en somut örneğidir. Aile içi ebeveynlik rollerine ilişkin bu adaletsiz denklem, cinsiyet temelli ayrımcılıklarla daha da derinleşmektedir. Kadınların kent yoksulluğuna karşı daha fazla direnç geliştirebilmeleri için, hem devlet hem de STK'lar bünyesinde kapsamlı ve bütüncül yaklaşımlar benimsenmelidir. Eğitim, sağlık, ekonomik fırsatlar ve sosyal haklar gibi alanlarda kadınların desteklenmesi, hem kent yoksulluğunun azaltılmasında hem de aile içi ebeveynlik rollerinin adil dağılımında önemli bir adım olacaktır. Mevcut makale, kent yoksulluğunun kadınlar üzerindeki etkilerini mikro ölçekte birey, mezo ölçekte aile ve makro ölçekte toplum düzeyinde ele almaya çalışmış ve çözüm önerileri sunmuştur.

Kent yoksulluğu ve kadınların korunması, modern toplumların karşı karşıya kaldığı karmaşık ve çok boyutlu sorunlar arasında yer almaktadır. Bu sorunların çözümü, kapsamlı ve sürdürülebilir politikaların yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımını gerektirmektedir. Kent yoksulluğu, sadece ekonomik yetersizliklerden ibaret olmayıp, barınma, sağlık hizmetleri, eğitim olanakları ve sosyal güvence gibi temel hak ve hizmetlere erişimde yaşanan eksiklikleri de içermektedir. Sosyal konut projeleri, mesleki eğitim programları, sağlıklı gıdaya ulaşma imkanları ve doğrudan sosyal yardımlar gibi politikalar kent yoksulluğunun azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, bahsedilen politikaların etkinliği, uygulamada karşılaşılan bürokratik engeller ve kaynak yetersizlikleri gibi sorunlar nedeniyle sınırlı kalabilmektedir. Kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılık, aile içi rol dağılımındaki adaletsizliğin en görünür yüzlerinden birisidir. Kadınların korunmasına yönelik yasal düzenlemeler, sığınma evleri, psikolojik destek hizmetleri, eğitim programları ve sosyal aktiviteler bu sorunun çözümünde hayati öneme sahiptir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin politikaların yanı sıra, toplumsal farkındalığın artırılması, aile içi ebeveynlik rollerinin sağlıklı dağılımı ve cinsiyet adaletinin sağlanması da gerekmektedir.

STK'lar, hem kent yoksulluğu hem de kadınların korunması gibi konularda yaşamsal bir rol oynamaktadır. Araştırma ve savunuculuk faaliyetleri ile politika yapıcılarını bilgilendiren STK'lar, aynı zamanda doğrudan destek ve hizmetler sunarak da sahada aktif bir rol üstlenebilmektedir. Bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarıyla toplumsal değişime katkıda bulunan STK'lar, devlet politikalarının tamamlayıcısı olarak da önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Kent yoksulluğu ve kadınların korunması, birbirini besleyen ve çözümünü kolektif çaba gerektiren sorunlardır. Bu bağlamda, devletin ve sivil toplumun işbirliği yapması, bütüncül ve etkili çözümler üretilmesi açısından önem taşımaktadır. Politika

yapıcıların, sorunların kökenine inerek uzun vadeli stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Ayrıca, toplumsal farkındalık artırılarak, bireylerin ve toplulukların da sözü edilen çözüme proaktif katılımı teşvik edilmelidir. Sonuç olarak, kent yoksulluğu ve kadınların korunması konusunda sürdürülebilir ve kapsamlı politikalar geliştirmek, toplumun her kesiminin refah ve güvenliğini artıracak, daha adil ve eşitlikçi bir topluma doğru önemli adımlar atılmasını sağlayacaktır. Bu süreçte, sivil toplum kuruluşlarının öncülüğü, katkısı, işbirliği ve bu minvalde deruhte ettikleri misyon başarısının anahtarı olacaktır.

Kaynakça

- Ağaoğlu, E. (2006). *Kadın ve Eğitim*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Altun, Ö. (2007). Kent Yoksulluğunu Önlemede Kent Yönetimlerinin Rolü: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Araz, N. (1993). *Mustafa Kemal'le 1000 Gün* (2. Baskı). İstanbul: APA Ofset Basımevi.
- Arıkan, Ç. (2002). Yoksulluğun Kadınlar Üzerindeki Etkileri. *Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi*, 13(2), 1-10.
- Arısoy, A., & Korkmaz, A. (2018). Kadınlara Uygulanan Sosyal Politikalara Yönelik Halkın Algı ve Tutumlarının Araştırılması: Burdur Kent Merkezi Örneği. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 5(2), 302-316.
- Ataay, F. (2001). Türkiye'de Kapitalizmin Mekansal Dönüşümü. *Praksis Dört Aylık Sosyal Bilimler Dergisi*, 53-96.
- Aydoğan, M. (2015). *Türkiye Üzerine Notlar (1919-2015)* (36. Baskı). İzmir: Pozitif Yayınları.
- Aytaç, Ö. (2008). Kent, Yoksulluk ve Sosyal Şiddet . K. Tuna, & A. Eren (Düz.), *Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu*. içinde İstanbul: Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.
- Beyazıt, E. (2020). Sosyal Politika, Yoksulluk ve Kent Yoksulluğu. *Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 16(30), 2966-2993.
- BİLKA. (2024a). *Hakkımızda/Amacımız*. 22 Mayıs 2024 tarihinde <http://bilka.org.tr/tr/2/bilka-nin-amaci.html> adresinden alınmıştır.
- BİLKA. (2024b). *Bilgi Bankası/Raporlar*. 22 Mayıs 2024 tarihinde <http://bilka.org.tr/tr/21/raporlar.htm> adresinden alınmıştır.
- BİLKA. (2024c). *Faaliyetlerimiz/Atöyle Çalışmaları*. 22 Mayıs 2024 tarihinde <http://bilka.org.tr/tr/16/atolye-calismalari.htm> adresinden alınmıştır.
- BİLKA. (2024d). *Bilgi Bankası/Kamuoyu Duyuruları*. 22 Mayıs 2024 tarihinde <http://bilka.org.tr/tr/19/kamuoyu-duyurulari.htm> adresinden alınmıştır.
- Boratav, K. (1989). *Türkiye İktisat Tarihi (1908-1985)*. İstanbul.
- Cantek, F. Ş. (2001). Fakir Haneler Yoksulluğun Ev Hali. *Toplum ve Bilim Dergisi*(89), 102-131.
- Ecevit, Y. (2003). Toplumsal Cinsiyetle Yoksulluk İlişkisi Nasıl Kurulabilir. *Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Dergisi*, 4(25), 83-88.

- Erdem, T. (2003, Aralık). Yoksulluk Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma "Ankara Kent Yoksulları". 22-23. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 07 15, 2024 tarihinde alındı
- Erder, S. (1998). *Kentlerdeki Enformel Örgütlenmeler "Yeni" Eğilimler ve Kent Yoksulları ya da Eski Hamamda Yeni Taslar*. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
- Ersöz, H. Y. (2004). *Sosyal Politika Perspektifinden Yerel Yönetimler* (1. Baskı). İstanbul: Filiz Kitabevi.
- Gök, M. (2014). Toplumsal Kalkınmanın ve Sosyal Sermayenin Bilinmeyen Aktörleri: Kadın Odaklı Sivil Toplum Kuruluşları. *Doktora Tezi*. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Gölbaşı, S. (2008). *Kentleşme ve Suç* (1. Baskı). İstanbul: On İki Levha Yayınları.
- Güneş, F. (2017). *Kent Sosyolojisi* (2. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- İçduygu, A., & Sirkeci, İ. (1999). *75 Yılda Köylerden Şehirlere*. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
- Işık, O., & Pınarcıoğlu, M. (2020). *Nöbetleşe Yoksulluk* (13. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Kalaycıoğlu, S. (2003). Kadın Yoksulluğu Nasıl Anlaşılmalı. G. Erdost (Düz.), *Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı* içinde (s. 286-294). Ankara: Buluş Yayınevi.
- Kayalar, T. (2021). *İçimde Yokluk Var Yoksulluk Bağlamında Kadınların Sosyal Dışlanma Deneyimleri* (1. Baskı). İstanbul: Çizgi Kitabevi.
- Kırlıoğlu, M. (2015). Sosyal ve Destekleyici Ekonomik Alan Ailelerde Soksulluk, Sağlık ve Yaşam Standartlarının Değerlendirilmesi: Konya Örneği . *Yüksek Lisans Tezi*. Konya: Sağlık Bilimleri Enstitüsü .
- Kocatepe, H. (2011). *Yoksulluk ve Kent Yoksulluğu*. Yalova: Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kutlu, D. (2018). *Sosyal Yardım Alanlar* (1. Baskı). (D. Kutlu, Düz.) İstanbul: İletişim Yayınları.
- Lewis, O. (1971). *Sançez'in Çocukları* (1. Baskı). (L. Ragıp, Çev.) İstanbul: E Yayınları.
- Oktik, N. (2008). *Türkiye'de Yoksulluk Çalışmaları* (1. Baskı). İzmir: Yakın Kitabevi.
- Sen, A. (2004). *Özgürlükle Kalkınma* (1. Baskı). (Y. Alogan, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Şahin, M., Soyocak, S., & Boduroğlu, G. (2024). Kadınların Siyasal Temsilde Yaşadıkları Sorunlar ve Engeller Üzerine Nitel Bir Araştırma. *Politik Ekonomik Kuram Dergisi*, 8(2), 402-424.
- Şahinoğlu, İ. (2023). Kent Yoksulluğuna Müdahalenin Tarihsel Gelişimi. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü*, 33(1), 331-346.
- Şengül, T. (2002). Kapitalsit Kentleşme Dinamikleri ve Türkiye Kentleri. *Evensel Kültür Dergisi*, 69-75.
- Şenses, F. (2022). *Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk* (1. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Türkdoğan, O. (2002). *Gecekondu İnsan ve Kültür*. İstanbul: Genar Yayınları.
- Uçar, C. (2011). Kadın Yoksulluğu ile Mücadelede Sosyal Politika Araçları ve Etkinlikleri. *Uzmanlık Tezi*. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.

Ulutař, Ç. Ü. (2009). Yoksulluğun Kadınlaşması ve Görünmeyen Emek. *Çalışma ve Toplum Dergisi*, 25-40.